

УДК 339.544:339.138

DOI 10.5281/zenodo.17849984

КАМЕНЕВА Наталья Владимировна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», ул. Щорса, 31, Донецк, Россия, 283050

ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ И ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ МАРКЕТИНГА НА РЫНКАХ ТАМОЖЕННЫХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

В статье изложены результаты анализа реализации Внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия), принятой в 2008 году, и рассмотрен ее таможенный аспект. Под таможенным аспектом внешнеэкономической стратегии в настоящей работе понимается комплекс стратегических целей таможенной службы в рамках общей стратегии развития внешних экономических связей государства и задач, решаемых таможенными органами для реализации указанных целей.

В целом, в Стратегии было уделено значительное внимание таможенному аспекту, в частности, совершенствованию деятельности Федеральной таможенной службы Российской Федерации. В то же время, анализ хода выполнения Стратегии показал успешное достижение большинства ее целей в период с 2008 до 2012 года, после чего значительные неблагоприятные для Российской Федерации изменения геополитической ситуации и экономические санкции воспрепятствовали выполнению установленных целевых показателей. Вместе с тем, значительные успехи были достигнуты в области формирования единого таможенного пространства в рамках Евразийского экономического союза в соответствии с целями и задачами таможенного сотрудничества на постсоветском пространстве, отраженными в Стратегии. Аналогичные положения по остальным макрорегионам мира не были определены в ней с той же степенью детализации. В отношении этих регионов были определены исключительно общие направления желаемого развития внешнеэкономических связей без конкретизации целей и задач таможенных органов.

По итогам исследования был сделан вывод о целесообразности наличия в документах, определяющих стратегию развития внешнеэкономических связей государства, целевых показателей, характеризующих направления и объемы торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами по основным регионам мира. Такие показатели должны служить ориентирами для формирования дифференцированной таможенной политики в отношении различных стран и наднациональных объединений. В работе определены перспективные направления увязки таможенной политики с реализацией стратегических целей внешнеэкономической политики страны в целом, что будет способствовать формированию эффективных стратегий маркетинга таможенных и логистических услуг.

Ключевые слова: внешнеэкономическая стратегия, международная торговля, импорт, экспорт, таможенная политика, таможенная стратегия, развитие таможенной службы, маркетинг услуг.

Введение. Национальная внешнеэкономическая стратегия является одним из важнейших инструментов, обеспечивающих достижение стратегических целей развития государства и гарантии его безопасности. В условиях значительных геополитических вызовов и угроз, с которыми в последние годы столкнулась Российская Федерация,

потребность в выработке четких ориентиров для стратегического планирования внешнеэкономической деятельности существенно возрастает. При этом, в связи с быстро меняющимся глобальным экономическим ландшафтом, повышается, в частности, значение макрорегионального измерения международных экономических отношений, то есть динамики внешнеэкономических связей с различными регионами планеты.

Вышеуказанные факторы усиливают роль таможенных органов в реализации и защите национальных интересов в сфере внешней торговли. Таможенная политика должна, с одной стороны, оперативно корректироваться при изменениях конъюнктуры глобальных рынков, с другой стороны быть нацеленной на реализацию долгосрочной стратегии государства в социально-экономической сфере. Соответственно, стратегические цели и задачи таможенных служб следует вписывать в общий контекст стратегии развития внешнеэкономических связей, определяемых руководством страны. Комплекс таких целей и задач по их реализации представляет собой **таможенный аспект внешнеэкономической стратегии государства**, от качества проработки которого, в значительной мере зависит успех внешнеэкономической политики в целом. Данный аспект также исключительно важен с точки зрения формирования маркетинговых стратегий российских участников внешнеэкономической деятельности на рынках услуг таможенного посредничества и логистики.

Целью данного исследования является анализ таможенного аспекта стратегии внешнеэкономической деятельности России с учетом проблем реализации Внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020 года, а также ситуации 2021–2023 гг.

Материалы и методы. В настоящей работе использованы открытые источники информации, включая статистические данные, отчеты, научные статьи и результаты различных исследований и опросов. В аналитической работе были использованы общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, наблюдения, обобщения, систематизации и группировки, а также специализированные подходы, такие как экономический и логический анализ, графические методы и статистические исследования. Исследование опирается на системный и институциональный подходы, что позволяет углубить анализ таможенного аспекта национальной внешнеэкономической стратегии, путем синтеза совместимых познавательных возможностей системного и эволюционного анализа.

Результаты. Принятая в 2008 году Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия), определила основные долгосрочные приоритеты России в области внешней торговли на базе сложившегося на тот момент видения тенденций развития мировой экономики [1]. Впоследствии, изменения геополитической обстановки, произошедшие после принятия Стратегии, существенно затруднили ее осуществление. Это было связано, в первую очередь, с введением, начиная с 2014 г., экономических санкций против Российской Федерации некоторыми из ее ключевых традиционных внешнеторговых партнеров, включая страны Европейского союза (далее – ЕС). В ответ, со стороны России были введены контрсанкции. Результатом стало сворачивание по многим направлениям внешнеэкономического сотрудничества с рядом зарубежных стран. В связи с указанными обстоятельствами, процесс реализации Стратегии можно разделить на два существенно различающихся периода: (1) 2008–2013 гг. и (2) 2014–2020 гг. Показатели, характеризующие эти периоды, приведены в табл. 1. Источниками данных этой таблицы являются целевые показатели Стратегии [1] и данные таможенной статистики, опубликованные Росстатом [2]. Целевые показатели Стратегии были выражены, как в текущих ценах, так и в ценах 2006 года. Поскольку в опубликованных после 2007 г. источниках отсутствует официальная информация о

пересчете стоимостных показателей в цены 2006 г., оценка значений в этих ценах выполнялась автором на основании динамики валютных курсов с учетом паритета покупательной способности, публикуемой Всемирным банком [3]. Результаты такой оценки продемонстрировали достаточно хорошую сходимость с большинством рассматриваемых целевых показателей. Существенные расхождения имели место в отношении объемов импорта машин и оборудования. Предполагаемой причиной является неприменимость усредненных ценовых коэффициентов к данной товарной категории в связи со значительными различиями в ценообразовании на различные виды технических средств. Поэтому, в связи с отсутствием в открытом доступе детальной ценовой аналитики, объемы поставок машин и оборудования в ценах 2006 г. определены пропорционально соотношению целевых показателей Стратегии в текущих и расчетных ценах.

Таблица 1. Сравнение целевых показателей Внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020 года с фактическими результатами*

Показатели, млрд долл. США	Способ расчета показателей	2007 г., факт	2012 г.		2020 г.	
			Целевой показатель	Факт	Целевой показатель	Факт
Экспорт, всего, в т. ч.,	в текущих ценах	354,4	529,6	524,7	902,8	337,3
	в ценах 2006 г.	317,5	358,9	335,7	476,9	182,1
топливно- энергетические товары	в текущих ценах	226,0	333,1	369,4	483,9	164,5
	в ценах 2006 г.	202,7	212,9	236,4	231,5	88,8
машины, оборудование и транспортные средства	в текущих ценах	19,7	36,0	26,4	121,7	24,5
	в ценах 2006 г.	18,9	32,5	23,8	94,4	19,1
Импорт всего, в том числе	в текущих ценах	223,5	536,9	317,3	943,2	232,1
	в ценах 2006 г.	207,0	433,5	203,0	702,9	125,3
машины, оборудование и транспортные средства	в текущих ценах	101,8	318,8	168,9	571,5	114,1
	в ценах 2006 г.	74,8	208,5	108,1	340,1	61,6

*Источники: [1], [2], [3].

Как можно видеть из табл. 1, за период 2008–2012 гг. результаты были в целом сопоставимы с целевыми показателями: так, например, объем экспорта в текущих ценах в 2012 г. был весьма близок к целевому значению. При этом, однако, объем импорта составил всего 59 % от целевого уровня. В дальнейшем сценарий развития мировой и российской экономики, положенный в основу Стратегии, стал все в большей степени расходиться с реальной ситуацией. Глобальные кризисные явления и нарастающая с 2013 года геополитическая нестабильность привели к усилению протекционистских тенденций в мире и к санкционному давлению на Российскую Федерацию. На результаты 2020 года значительное негативное влияние оказали также принятые в ведущих странах мира в связи с пандемией COVID-19 меры в рамках политики «локдауна».

Указанные события существенно затруднили внешнеэкономическую деятельность в России. Динамика стоимостных объемов российского экспорта и импорта за 2013–2020 гг. показана на рис. 1. Фактически в текущих ценах объем экспорта за 2020 г. оказался в 2,7 раза, а объем импорта – в 3,9 раза ниже соответствующего целевого показателя Стратегии, причем объем импорта машин и оборудования составил лишь одну пятую часть от запланированного.

Таким образом, валютные поступления от экспорта оказались существенно ниже

ожидаемых, и, одновременно, не было импортировано достаточное количество машин и оборудования, необходимых для ускорения развития современных технологий. При этом, несмотря на крайне неблагоприятные обстоятельства, в ходе выполнения Стратегии были достигнуты значительные успехи, прежде всего, в связи с выполнением задач, поставленных в таможенной сфере. Одним из наиболее важных результатов стала реализация масштабного проекта создания единого наднационального таможенного пространства Таможенного союза, который был впоследствии преобразован в Евразийский Союз (ЕАЭС).

В рамках исследования автором значительное внимание было уделено вопросам, связанным с работой Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее – ФТС России). В частности, была подчеркнута важность использования инструментов таможенно-тарифной политики для достижения стратегических целей.

Рис. 1. Показатели внешней торговли Российской Федерации в 2013-2020 гг. в текущих ценах, млрд долл. США*

* Источник: [2].

Были поставлены конкретные задачи в данной области, связанные, в первую очередь, со стимулированием технологической модернизации экономики России. Как представляется, это было важным положительным отличием Стратегии от аналогичных стратегических документов по вопросам внешней торговли, принятыми в последние годы в США и Евросоюзе, где аспект таможенной политики практически не был отражен (см. публикации [4], [5]).

В Стратегии, в частности, имелся раздел «Региональные и страновые приоритеты», где были определены основные направления формирования торговой и инвестиционной политики на рынках различных регионов мира. Наибольшее внимание в указанном разделе было уделено постсоветскому пространству (в первую очередь, тогдашней территории стран СНГ) [1]. Для этой территории были определены конкретные целевые показатели и планы разноскоростной экономической интеграции с Россией, намечены задачи в сфере таможенного сотрудничества. Успешное решение этих задач впоследствии привело к созданию в 2010 году Таможенного союза (далее – ТС), а впоследствии, на его основе, в 2015 году Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) с единым таможенным пространством. Следует отметить, что четкое определение в Стратегии приоритетов и задач региональной внешнеэкономической политики, включая ее

таможенный аспект, имело место лишь в отношении стран бывшего Советского Союза. По остальным регионам мира были определены лишь общие контуры и направления желаемого развития внешнеэкономических связей.

Результатом формирования единого таможенного пространства ЕАЭС в соответствии с целями, отраженными в Стратегии, стал значительный рост внешнеторгового оборота внутри Союза. Объемы экспорта российских товаров в страны ЕАЭС и импорта из них в Россию за 2016-23 гг. показаны на рис. 2. Рисунок демонстрирует неуклонный рост объемов экспортно-импортных операций между Российской Федерацией и государствами-членами Евразийского экономического союза, за исключением 2020 года, когда объемы товарооборота понизились из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

При этом, помимо обеспечения прямого экономического эффекта, сотрудничество в рамках таможенного пространства ЕАЭС в значительной мере способствовало смягчению ущерба, наносимого российской экономике санкциями недружественных государств.

Рис. 2. Показатели внешней торговли России со странами ЕАЭС в 2016-2023 гг. в текущих ценах, млрд долл. США*

* Источник [2].

Отсутствие таможенных барьеров между странами Союза играет определенную роль в создании условий для обхода санкций, введенных против России с 2014 года, что содействует сохранению в целом стабильной экономической ситуации в стране, несмотря на внешнее экономическое давление. Особенно наглядно роль единого таможенного пространства в стабилизации внешнеторговой деятельности проявилась, начиная с 2022 года, когда санкциями оказались затронуты многие позиции критического импорта и экспорта Российской Федерации. На рисунках 3 и 4 отражены сдвиги в структуре экспорта и импорта РФ, имевшие место в 2021–2023 гг.

Как видно из приведенных диаграмм, объем импорта товаров в Россию в 2023 году превысил уровень не только 2022, но и 2021 года. Резкое сокращение объема импорта из Европейского Союза было компенсировано, в первую очередь, за счет развития торговли с Китаем, однако, значительную роль сыграли и внешнеторговые отношения со странами ЕАЭС. Прирост импорта из этих стран в 2023 году по сравнению с 2022 годом (на 12,3 млрд долл. США, на 47,1 %) оказался соизмеримым с суммарным приростом импорта

из всех стран мира, кроме стран ЕС и Китая (на 17,4 млрд долл. США, на 17,6 %). Что касается объемов экспорта из России, то, хотя вклад ЕАЭС был менее значимым, экспорт в страны Союза в 2023 году продемонстрировал заметный рост. При этом следует отметить, что суммарные объемные показатели экспорта и импорта могут не в полной мере отражать значение внешнеторговых связей. В ряде случаев критическое значение имеют поставки (в том числе реэкспортные) важных товарных позиций, затронутых санкциями. Так, объемы экспорта оборудования из Армении в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличились более чем в 10 раз (с 60 до 695 млн долл. США), и, как предполагается, конечными получателями значительной части этих поставок стали российские предприятия [6]. В мае–июле 2022 года (вскоре после начала СВО на Украине и значительного ужесточения антироссийских санкций) экспорт из ЕС в Россию и Белоруссию сократился относительно средних значений аналогичных периодов 2017–2019 гг. на 56 %, и на 39 % соответственно. Одновременно экспорт в Киргизию вырос на 84 %, в Армению – на 72 %, в Таджикистан – на 21 %, в Грузию – на 19 %, а в Казахстан – на 14 % [7].

Рис. 3. Географическая структура экспорта Российской Федерации в 2021–2023 гг. в текущих ценах, млрд долл. США*

* Источник: [2].

Рис. 4. Географическая структура импорта из Российской Федерации в 2021–2023 гг. в текущих ценах, млрд долл. США*

* Источник: [2].

Поскольку формирование единого таможенного пространства постсоветских государств было прямо предусмотрено Внешнеэкономической стратегией РФ до 2020 г. с отражением в ней четких ориентиров действий и конкретных целевых показателей, успешное внешнеторговое сотрудничество в рамках ЕАЭС можно считать прямым результатом реализации Стратегии. Соответственно, при разработке внешнеэкономической стратегии государства на последующие периоды представляется целесообразным распространение аналогичного подхода на другие регионы мира с учетом потенциального совпадения внешнеторговых интересов России и ключевых стран этих регионов. Это предполагает определение прогнозных сценариев будущей ситуации в области внешнеэкономических связей и видения политики государства в данной сфере. Согласно таким сценариям следует разрабатывать соответствующую таможенную стратегию с приоритизацией задач таможенной политики, как на национальном уровне, так и на уровне ЕАЭС в целом.

В частности, целесообразной выглядит постановка целевых показателей в сфере торгово-экономического сотрудничества с каждым из основных макрорегионов мира, исходя из наличия у стран и наднациональных объединений соответствующего региона общих интересов с Россией. На этой основе определения конкретных направлений работы таможенных органов по максимизации полезного эффекта торговой и инвестиционной деятельности в каждом отдельно взятом регионе. Например, важно добиваться установления отношений стратегического партнерства на уровне ЕАЭС с другими международными интеграционными объединениями [8].

Обсуждение результатов. В ситуации санкционного давления одной из важнейших стратегических задач государства становится обеспечения стабильности критического импорта, к которому, в частности, относятся определенные виды минеральных природных ресурсов (так называемые критические и стратегические минералы) [9]. При формировании внешнеэкономической стратегии и ее таможенного аспекта, полезно определение и отслеживание стратегических взаимозависимостей между странами и межгосударственными объединениями, связанных с добычей и потреблением стратегического сырья. Такие зависимости могут использоваться для определения переговорных позиций с целью достижения взаимовыгодных условий долгосрочных таможенных соглашений и договоров о стратегическом партнерстве во внешнеэкономической сфере [9].

Помимо вопросов совершенствования таможенной политики, внешнеэкономическая стратегия государства должна увязываться с долгосрочными задачами развития самой таможенной службы, отраженными в Стратегии развития Таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. Следует отметить, что к числу важнейших задач, определенных в этом документе, относится «мониторинг мировых тенденций в таможенной сфере в целях выявления новых возможностей... для развития международного таможенного сотрудничества» [10].

Заключение. Исследование итогов реализации внешнеэкономической стратегии Российской Федерации, действовавшей в 2008–2020 гг., а также результатов внешнеэкономического и таможенного сотрудничества в рамках единого таможенного пространства ЕАЭС позволяет сделать вывод о значительной роли таможенного аспекта внешнеэкономической стратегии государства. Всесторонний учет указанного аспекта в стратегическом планировании внешнеэкономической деятельности будет способствовать стабилизации позиций России на глобальных рынках и обеспечению экономической ее безопасности.

Представляется, что одним из важных факторов эффективности таможенной политики является дифференцированный подход к сотрудничеству с различными странами и межгосударственными объединениями различных регионов мира,

своевременный учет их особенностей и специфических потребностей, а также поиск общих с ними стратегических и ситуативных интересов. С этой целью при разработке и корректировке внешнеэкономической стратегии государства целесообразно:

- установление (пересмотр) целевых показателей, характеризующих желаемые результаты развития внешнеэкономических связей РФ по макрорегионам мира с выделением ключевых потенциальных стран-партнеров;
- определение в соответствии с этими показателями стратегических задач в области таможенной политики и международного таможенного сотрудничества в отношении конкретных стран и наднациональных объединений;
- обеспечение увязки внешнеэкономической стратегии и стратегии развития Таможенной службы Российской Федерации;
- регулярный мониторинг ситуации на глобальных рынках товаров и технологий, имеющих критическое значение для национальной безопасности, научно-технического и социального развития с целью своевременного внесения изменений во внешнеэкономическую и таможенную стратегии.

Список литературы

1. Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 года // Интернет-портал Pandia : сайт. URL: <https://pandia.ru/text/78/207/36492.php> (дата обращения: 20.06.2025). – Текст : электронный.
2. Внешняя торговля // Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/vneshnyaya_torgovlya (дата обращения: 20.12.2024). – Текст : электронный.
3. The World Bank. (2023). PPP conversion factor, GDP (LCU per international \$) – Russian Federation. – URL: <https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP?end=2022&locations=RU&start=1990&view=chart> (дата обращения: 10.06.2025). – Текст : электронный.
4. Department of Commerce – International Trade Administration – Trade Promotion Coordinating Committee. (2022). 2023 National Export Strategy. – URL: <https://www.trade.gov/sites/default/files/2023-06/National-Export-Strategy-2023.pdf> (дата обращения: 20.06.2025). – Текст : электронный.
5. European Commission. (2021). Commission sets course for an open, sustainable and assertive EU trade policy. – URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_644 (дата обращения: 20.06.2025). – Текст : электронный.
6. Гарегинян, А. Где чужое, а где свое: как вырос экспорт из Армении в Россию в 2022-м // «SPUTNIK Армения». – URL: <https://am.sputniknews.ru/20230221/gde-chuzhoe-a-gde-svoe-kak-vyros-eksport-iz-armenii-v-rossiyu-v-2022-m-55681600.html> (дата обращения: 20.12.2024). – Текст : электронный.
7. Мингазов, С. ЕБРР заподозрил соседние с Россией страны в помощи ей в обходе санкций Запада // FORBES : сайт. – URL: <https://www.forbes.ru/biznes/485131-ebrr-zapodozril-sosednie-s-rossiej-strany-v-pomosi-ey-v-obhode-sankcij-zapada> (дата обращения: 20.06.2025). – Текст : электронный.
8. Королев А.С. Новые контуры внешнеэкономической стратегии ЕАЭС / А.С. Королев, Г.М. Калачигин // Высшая школа экономики : сайт. – URL: <https://publications.hse.ru/articles/379904436> (дата обращения: 15.06.2025). – Текст : электронный.
9. Каменева, Н.В. Оценка стратегических позиций государств и межгосударственных объединений на высокотехнологичных рынках / Н.В. Каменева,

Я.В. Томара, А.А. Богоянец // Новое в экономической кибернетике. – 2024. – № 3. – С. 26-35. – DOI 10.5281/zenodo.13960613. – Текст : непосредственный.

10. .Стратегия развития Таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. [Электронный ресурс] // ФТС России : официальный сайт. – URL: <https://customs.gov.ru/activity/programmy-razvitiya/strategiya-razvitiya-fts-rossii-do-2030-goda> (дата обращения: 20.06.2025). – Текст : электронный.

Каменева Наталья Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры таможенного дела и экспертизы товаров, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, Россия

E-mail: kameneva.n@bk.ru

ORCID: 0000-0003-3783-735X

AuthorID: 948244

Поступила в редакцию 24.07.2025

UDC 339.544:339.138

DOI 10.5281/zenodo.17849984

KAMENEVA Natalia¹

¹ Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky, Shchorsa str., 31, Donetsk, Russia, 283050

CUSTOMS-RELATED ASPECT OF THE NATIONAL FOREIGN ECONOMIC STRATEGY AND THE DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGIES IN THE CUSTOMS AND LOGISTICS SERVICE MARKETS

The paper presents the results of the analysis of implementing the Foreign Economic Strategy of the Russian Federation Through 2020 (hereinafter referred to as Strategy) adopted in 2008, and discusses the customs-related aspect of the Strategy. The customs-related aspect of a foreign economic strategy is understood here as the complex of strategic goals set for the national customs service within the high-level framework of the relevant country's foreign economic relations development strategy as well as the tasks performed by customs to reach the said goals.

In general, the Strategy paid considerable attention to the customs-related aspect, in particular, improving the activities of the Federal Customs Service of the Russian Federation. At the same time, the analysis of the course of implementing the Strategy showed the successful achievement of most goals within the period of time from 2008 till 2012, after which substantial unfavorable changes in geopolitical situation and economic sanctions hindered reaching targets. Nevertheless, important success was achieved in forming joint customs space within Eurasian Economic Union in accordance with the goals and tasks of customs cooperation in the post-Soviet territory set in the Strategy. Analogous items regarding other world's macro-regions were not so much detailed: only general areas of desired foreign economic relations development were mentioned without setting specific goals and tasks for customs.

A conclusion from the research outcomes has been made positing the meaningfulness of setting targets by world macro-region on areas and volumes of trade and economic cooperation between Russia and foreign countries in documents defining the strategy of development of the nation's foreign economic relations. Such targets are to serve as landmarks for building differentiated customs policies regarding various countries and supranational associations. Prospective areas of coordinating customs policies with the implementation of strategic goals set by the overarching foreign economic policy, which will contribute to the development of effective marketing strategies in the customs and logistics services markets.

Key words: *foreign economic strategy, international trade, import, export, customs and tariff policy, customs strategy, customs service development, international marketing.*

References

1. [Foreign Economic Strategy of the Russian Federation Through 2020]. (2008). Available at <https://pandia.ru/text/78/207/36492.php> (accessed 20.06.2025).
2. Federal Service of State Statistics. [Foreign Trade]. (2024) // Available at https://rosstat.gov.ru/statistics/vneshnyaya_torgovlya (accessed 20.12.2024).
3. The World Bank. (2023). PPP conversion factor, GDP (LCU per international \$) – Russian Federation. Available at: <https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP?end=2022&locations=RU&start=1990&view=chart> (accessed 10.06.2025).

4. Department of Commerce – International Trade Administration – Trade Promotion Coordinating Committee. (2022). 2023 National Export Strategy. Available at <https://www.trade.gov/sites/default/files/2023-06/National-Export-Strategy-2023.pdf> (accessed 20.06.2025).
5. European Commission. (2021). Commission sets course for an open, sustainable and assertive EU trade policy. Available at https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_644 (accessed 20.06.2025).
6. Gareginian, A. (2023). [What belongs whom: Export from Armenia to Russia in 2022] // Available at <https://am.sputniknews.ru/20230221/gde-chuzhoe-a-gde-svoe-kak-vyros-eksport-iz-armenii-v-rossiyu-v-2022-m-55681600.html> (accessed 20.12.2024).
7. Mingazov, S. (2023). [EBRD suspects that countries neighboring to Russia helped it in circumventing Western sanctions // Available at <https://www.forbes.ru/biznes/485131-ebr-zapodozril-sosednie-s-rossiej-strany-v-pomosi-ej-v-obhode-sankcij-zapada> (accessed 20.06.2025).
8. Korolev, A.S. & Kalachigin, G.M. (2020). [New contours of foreign economic strategy of EAEU]. Available at <https://publications.hse.ru/articles/379904436> (accessed 15.06.2025).
9. Kameneva, N.V., Tomara, Ia.V., & Bogoiants, A.A. [Assessing strategic positions of nations and supranational associations in high-tech markets]. *New in Economic Cybernetics*. 2024, 3, 26-35. – DOI 10.5281/zenodo.13960613.
10. Federal Customs Service of Russian Federation. (2020) [Strategy of Development of the Federal Customs Service of Russian Federation Through 2030]. // Available at <https://customs.gov.ru/activity/programmy-razvitiya/strategiya-razvitiya-fts-rossii-do-2030-goda> (accessed 20.06.2025).

Kameneva Natalia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Customs and Goods Expert Examination Chair, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Russia
E-mail: kameneva.n@bk.ru
ORCID: 0000-0003-3783-735X
AuthorID: 948244

Received 24.07.2025